

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE TUBERCULOSE PULMONAR NO MUNICÍPIO DE JATAÍ, GOIÁS, ENTRE 2013 E 2023

Kaliny Xavier da Guarda Natane Barbosa Barcelos Hanstter Halisson Alves Rezende
Adeliane Castro da Costa

Introdução: O agente causador da Tuberculose é *Mycobacterium tuberculosis*. A transmissão pode ocorrer por meio de aerossóis expelidos no ambiente e pelo contato pessoa para pessoa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde a tuberculose causa um impacto mundial na saúde pública. Estima-se que em 2022 cerca de 10,8 milhões de pessoas foram acometidas por esta doença, a qual gerou cerca de 1,2 milhão de mortes no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, apesar da vacina e tratamento estabelecido, houveram cerca de 84 mil novos casos notificados e mais de 5 mil óbitos no Brasil em 2023. **Objetivo:** Identificar as áreas com maior incidência de tuberculose no município de Jataí, Goiás. E relacionar a doença com indicadores socioeconômicos contribuindo para identificar a dinâmica de transmissão e conhecer os grupos prioritários para futuras ações de saúde no município. **Material e Métodos:** Este estudo caracteriza-se como um estudo descritivo, retrospectivo que utilizou dados coletados da Ficha Individual de Notificação de Tuberculose, no período de 2013 a 2023, arquivados na Policlínica Municipal de Jataí, estado de Goiás, Brasil, no Programa de Tuberculose que sustenta o Sistema Nacional de Notificação. **Resultados:** No período entre o ano de 2013 e 2023, foram notificados 111 casos de tuberculose no município de Jataí, estado de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil. Os dados avaliados demonstram que 81% dos casos de tuberculose no município são do gênero masculino, com aumento expressivo dos casos no ano de 2022, que evidenciou incidência de 21,8%. A faixa etária de 30-39 anos, apresentou com predominância no decorrer da análise, com 23,4% (n= 26). Durante o período analisado, observou-se que quase a metade dos indivíduos, 49, 5% (n=55) casos, não possui o ensino fundamental completo, inferindo a escolaridade como indicador importante na incidência da tuberculose no município de Jataí, Goiás. Quanto a variável raça, predominou a parda, com 49,5% de casos (n=55). Apenas 12,6% (n=14) dos casos são HIV positivos, demonstrando a tendência de casos de tuberculose HIV negativos entre o período analisado. A média da taxa de incidência no período de análise foi 9,9%, no entanto a média da taxa de prevalência foi quase o dobro, o que é justificado por ser indicador de casos acumulados por 100 mil habitantes. **Conclusões:** Os dados demográficos obtidos, confirmam a epidemiologia da doença no município através dos indicadores de incidência e prevalência.

Palavras-chaves: Tuberculose; avaliação epidemiológica; incidência; prevalência.